

ВЛИЯНИЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН.

Студентка 3 курса факультета «Финансы», ТГЭУ

Тухтасинова Д.Н

Доцент кафедры «Корпоративные финансы и ценные бумаги»,

PhD Рахмедова М.Н.

Аннотация. В работе исследуется влияние транснациональных корпораций на формирование инвестиционного климата развивающихся стран в условиях глобализации. Проанализированы как положительные эффекты, включая приток прямых иностранных инвестиций, трансфер технологий и рост производительности, так и негативные последствия, связанные с фискальными потерями, вытеснением локального бизнеса и усилением структурной зависимости. Особое внимание уделено роли государственных институтов в обеспечении эффективного регулирования инвестиционных потоков. Сделан вывод о двойственной природе воздействия ТНК и необходимости выработки сбалансированной инвестиционной политики.

Ключевые слова: транснациональные корпорации, инвестиционный климат, прямые иностранные инвестиции, развивающиеся страны, глобализация, экономический рост, финансовая система, государственное регулирование, трансфертное ценообразование, технологии, производительность, инвестиционная политика

Annotatsiya. Maqolada globallashuv sharoitida transmilliy korporatsiyalarning rivojlanayotgan mamlakatlar investitsiya muhitiga ta'siri o'rganilgan. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimi, texnologiyalar transferi va mehnat unumdorligining oshishi kabi ijobiy jihatlardan bir qatorda fiskal yo'qotishlar, mahalliy biznesning siqib chiqarilishi va iqtisodiy qaramlikning kuchayishi kabi salbiy oqibatlar ham tahlil qilingan. Davlat institutlarining investitsiya jarayonlarini tartibga solishdagi roli alohida ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijasida TMKlarning ikki tomonlama ta'siri asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: transmilliy korporatsiyalar, investitsiya muhiti, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar, rivojlanayotgan mamlakatlar, globallashuv, iqtisodiy o'sish, moliyaviy tizim, davlat tartibga solishi, transfer narxlash, texnologiyalar, unumdorlik, investitsiya siyosati

Abstract. The paper examines the impact of transnational corporations on the investment climate of developing countries in the context of globalization. Both positive effects, including inflows of foreign direct investment, technology transfer, and productivity growth, and negative consequences such as fiscal losses, crowding out of domestic firms, and increased structural dependence are analyzed. Particular attention is paid to the role of state institutions in regulating investment flows. The study concludes that TNCs have a dual impact, highlighting the need for balanced investment policies.

Keywords: transnational corporations, investment climate, foreign direct investment, developing countries, globalization, economic growth, financial system, government regulation, transfer pricing, technology, productivity, investment policy.

В условиях углубляющейся экономической глобализации транснациональные корпорации превратились в ключевых субъектов международного движения капитала. Научный интерес к данной теме обусловлен необходимостью выявления механизмов влияния ТНК на формирование инвестиционного климата развивающихся стран. Исследование позволяет уточнить роль ТНК в трансформации финансовых систем и привлечении прямых иностранных инвестиций.

Влияние ТНК на мировую и проблематика её деятельности рассматривались в трудах британского экономиста Джона Даннинга, который разработал на основе своих исследований Эклектическую парадигму международного производства. А также среди значимых работ по данной теме следует выделить исследования К.Б. Костина и Е.А.

Хомченко, в которых проведён регрессионный анализ зависимости между притоком ПИИ и ростом ВВП 25 стран.

Целью исследования является выявления закономерностей влияния транснациональных корпораций на инвестиционный климат развивающихся стран – как в сторону его улучшения, так и в сторону формирования системных рисков. Доклады ЮНКТАД о мировых инвестициях формируют эмпирическую базу для сравнительного анализа инвестиционных потоков по регионам, а также данные Fortune Global 500 о географическом распределении крупнейших ТНК. Дополнительно использованы материалы ОЭСР по трансграничным слияниям и поглощениям. На сегодняшний день нет ни одного значительного процесса в мировой экономике, который происходил бы без участия ТНК. 70% всей мировой торговли осуществляется под их контролем и около 50% мирового промышленного производства, что делает их присутствие определяющим фактором инвестиционного климата принимающей страны. Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) генерируемых ТНК статистически взаимосвязаны с ростом ВВП развивающихся стран, но эта связь зависит в большинстве случаев от эффективности работы государственных органов и правовой защиты бизнеса в принимающей экономике. Страны Юго-Восточной Азии, в частности, Вьетнам, Индонезия, Таиланд продемонстрировали наиболее эффективную стратегию благодаря широкой либерализации инвестиционного режима и привлекая ПИИ свыше 500 млрд \$ в год, тем самым обеспечивая до 20-30% прироста ВВП косвенно.

Присутствие ТНК оказывает положительное влияние на производительность локальных поставщиков: производительность всех факторов производства растёт на 4-9%. Параллельно с этим наблюдается значительное расширение занятости в этих фирмах, достигающее 26% за тот же срок. Одним из главных преимуществ входа ТНК в национальную экономику является внедрение новейших и передовых технологий, управленческих практик, а также инновационных решений, что повышает конкурентоспособность локальной экономики. Приток инвестиций ТНК способствует не только увеличению производственных мощностей, но и структурной модернизации экономики принимающих государств, включая развитие высокотехнологичных отраслей.

Когда иностранные инвестиции в основном идут в несколько отраслей, связанных с экспортом и добычей сырья, экономика становится более уязвимой к внешним проблемам. Эта инвестиционная модель ограничивает рост несырьевых отраслей, замедляет диверсификацию финансовой системы и создает устойчивую зависимость от операций транснациональных корпораций.

Транснациональные корпорации оказывают как положительные, так и отрицательные эффекты на инвестиционный климат национальной экономики развивающихся стран. Их присутствие стимулирует приток капитала, технологий и рост производительности. Но одновременно с этим порождают фискальные потери, усиливают структурную зависимость. Решающим фактором формирования инвестиционного климата выступает не только наличие ТНК, а способность государства выстроить действенные механизмы управления притоком иностранного капитала.

Литературы:

1. Костин К.Б., Хомченко Е.А. Прямые иностранные инвестиции и транснациональные корпорации как потенциальные факторы экономического роста государств // Экономические отношения. — 2021. — № 4.
2. ЮНКТАД. Доклад о мировых инвестициях. — Женева, 2025 г.
3. Амита М., Дюпре С. Эффект суперзвезды: как глобальные компании влияют на локальный бизнес.